

BUKU PANDUAN

IOT WORKSHOP KIT HOME AUTO

PPTIK - ITB

PT. LSCK

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

ABSTRAK

Perkembangan Industri 4.0 yang memaksa kita untuk akur dengan teknologi mengharuskan beberapa alat dapat dioperasikan dan dipantau melalui koneksi Internet, dan harus memenuhi kategori benda yang sudah termasuk dalam klasifikasi Internet Of Things (IoT). Hal ini memberikan sebuah ide mengenai penerapan Internet of Things dalam lingkungan sekolah yang cenderung, masih sedikit dalam pengaplikasiannya. Maka dari itu, perlu upaya atau sebuah usulan yang dapat diajukan pada lembaga pendidikan mengenai sebuah alat berbasis IoT yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Sebagai bentuk pengenalan mengenai penyusunan sistem IoT dengan bentuk yang mudah dipahami, sehingga dapat di buat kembali oleh siswa/i melalui sebuah contoh Trainer Kit.

Dengan alasan tersebut, PPTIK ITB membuat sebuah alat yang bertujuan untuk memberikan sebuah gagasan awal mengenai sebuah Trainer Kit yang berbasis IoT, yang disebut sebagai IoT Workshop Kit (IWK). IWK ini ditargetkan kepada instansi sekolah khususnya Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan tujuan tersebut, IWK dibuat secara praktis dan sederhana melalui contoh penerapan dari sistem Home Automation sebagai sebuah Sistem Instalasi Listrik yang dapat direalisasikan di sekolah.

Alasan kenapa memilih sistem Home Automation sebagai contoh penerapan IoT di sekolah adalah bentuk pijakan awal untuk mempelajari benda familiar yang bisa ditemukan, dengan contoh instalasi penerangan di sekolah namun, sudah ditingkatkan kedalam metode IoT serta sudah dilengkapi sistem Home Automation. Mulai dari penerangan, daya listrik, sambungan listrik dan sebagainya. Dengan pengontrolan yang bisa dilakukan jarak jauh melalui Aplikasi mobile phone, hingga pengumpulan data setiap kejadian yang dapat menjadi acuan konsumsi listrik dalam suatu ruangan di sekolah, maupun dalam skala besarnya dapat memuat data 1 sekolah.

Melalui Buku Panduan ini diharapkan para siswa/i khususnya dari SMK dapat mengaplikasikan pembelajaran yang didapat dari IWK Home Automation, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk mengaplikasikan IWK ini di sekolahnya masing-masing.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

1 INTERNET OF THINGS
Landasan Teori IoT

2 HOME AUTOMATION
*Pengenalan awal Sistem
Home Automation*

3 ARDUINO IDE
*Penjelasan Singkat
Arduino IDE*

4 SOLDERING
*Materi pendukung
mengenai soldering*

**5 IWK HOME
AUTOMATION**
Penjelasan Alat

**6 APLIKASI
IWK HOME
AUTOMATION**
Pengenalan Aplikasi

7 PERANCANGAN ALAT
*Tahapan perancangan
Alat*

8 PENGUJIAN
Tahapan Pengujian alat

9 TROUBLESHOOTING
*Tahapan Pemecahan
Masalah*

10 PENUTUP
*Berisi Kesimpulan dan
saran*

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 ILUSTRASI IOT	1
GAMBAR 1.2 BLOK DIAGRAM UMUM IOT	1
GAMBAR 2.1 ILUSTRASI HOME AUTOMATION	2
GAMBAR 3.1 TAMPILAN SKETCH DEFAULT ARDUINO IDE	3
GAMBAR 3.2 MENU UTAMA ARDUINO IDE	4
GAMBAR 3.3 MENU FILE ARDUINO IDE	4
GAMBAR 3.4 MENU FILE ARDUINO IDE	5
GAMBAR 3.5 MENU EDIT ARDUINO IDE	5
GAMBAR 3.6 MENU SKETCH ARDUINO IDE	6
GAMBAR 3.7 MENU TOOLS ARDUINO IDE	6
GAMBAR 4.1 PROSES SOLDERING	8
GAMBAR 4.2 SOLDER	8
GAMBAR 4.3 DUDUKAN SOLDER	8
GAMBAR 4.4 TIMAH	8
GAMBAR 4.5 AKTRAKTOR TIMAH	8
GAMBAR 4.6 FLUX	8
GAMBAR 4.7 SUDUT DALAM MENYOLDER	9
GAMBAR 4.8 TAHAPAN SOLDER YANG BENAR	9
GAMBAR 4.9 HASIL SOLDER YANG BENAR DAN SALAH	9
GAMBAR 5.1 BENTUK IWK HOME AUTOMATION	10
GAMBAR 5.2 BENTUK IWK HOME AUTOMATION	11
GAMBAR 5.3 PERANGKAT INPUT	11
GAMBAR 5.4 PERANGKAT OUTPUT	12
GAMBAR 5.5 ALUR KERJA IWK HOME AUTOMATION	13
GAMBAR 5.6 BLOK DIAGRAM IWK HOME AUTOMATION	13
GAMBAR 5.7 WEMOS DI MINI	14
GAMBAR 5.8 NODE MCU	14
GAMBAR 5.9 RELAY SSR	14
GAMBAR 5.10 TERMINAL BLOCK	15
GAMBAR 5.11 POWER SUPPLY	15
GAMBAR 5.12 KAPASITOR	15
GAMBAR 5.13 RESISTOR	15
GAMBAR 7.1 ALAT PERANCANGAN PERANGKAT INPUT	16
GAMBAR 5.14 PZEMVT004	16

GAMBAR 5.15 MINI JUMPER	16
GAMBAR 5.16 PIN HEADER FEMALE & MALE	18
GAMBAR 6.1 TAMPILAN LOGIN CREDENTIAL APLIKASI	19
GAMBAR 6.2 TAMPILAN UTAMA APLIKASI	19
GAMBAR 6.3 TAMPILAN UTAMA APLIKASI	20
GAMBAR 7.2 BAHAN PERANCANGAN PERANGKAT INPUT	20
GAMBAR 7.3 PENYOLDERAN PIN HEADER FEMALE	21
GAMBAR 7.4 PENYOLDERAN TERMINAL BLOCK	21
GAMBAR 7.5 PENYOLDERAN RESISTOR PADA PCB	21
GAMBAR 7.6 PERANGKAT INPUT YANG SUDAH DI SOLDER	22
GAMBAR 7.7 INSTALASI KABEL PADA SAKLAR	22
GAMBAR 7.8 SAKLAR YANG SUDAH SIAP DIGUNAKAN	22
GAMBAR 7.9 ALAT PERANCANGAN PERANGKAT OUTPUT	23
GAMBAR 7.10 BAHAN PERANCANGAN PERANGKAT OUTPUT	23
GAMBAR 7.11 PENYOLDERAN PIN HEADER FEMALE	24
GAMBAR 7.12 PENYOLDERAN PIN HEADER MALE	24
GAMBAR 7.13 PENYOLDERAN KAPASITOR	24
GAMBAR 7.14 PENYOLDERAN TERMINAL BLOCK	24
GAMBAR 7.15 PENYOLDERAN SSR	25
GAMBAR 7.16 PEMASANGAN MINI JUMPER	25
GAMBAR 7.17 INSTALASI SAKLAR	25
GAMBAR 7.18 BAHAN PERAKITAN KIT IOT	26
GAMBAR 7.19 ALAT PERAKITAN KIT IOT	26
GAMBAR 7.20 PAPAN PVC	27
GAMBAR 7.21 PEMASANGAN LAMPU PADA PAPAN PVC	27
GAMBAR 7.22 PEMASANGAN PERANGKAT INPUT	27
GAMBAR 7.23 PEMASANGAN SAKLAR	28
GAMBAR 7.24 PEMASANGAN PERANGKAT OUTPUT	28
GAMBAR 7.25 PEMASANGAN STEKER	28
GAMBAR 7.26 PEMASANGAN PERANGKAT OUTPUT STEKER	28
GAMBAR 7.27 PEMASANGAN PERANGKAT INPUT SENSOR PZEM	29

GAMBAR 7.28 PENGHUBUNGAN KABEL SAKLAR KE TERMINAL BLOCK	29
GAMBAR 7.29 KABEL MERAH HITAM	29
GAMBAR 7.30 PEMASANGAN KABEL KE TERMIINAL BLOCK	30
GAMBAR 7.31 PEMASANGAN JUMPER TX PADA PIN D1 DAN D2	30
GAMBAR 7.32 PEMASANGAN TTL PADA PERANGKAT SAKLAR	30
GAMBAR 7.33 PEMASANGAN POWER DC BAGIAN VCC PADA PERANGKAT INPUT	31
GAMBAR 7.34 PEMASANGAN KABEL PADA TERMINAL BLOCK PERANGKAT OUTPUR	31
GAMBAR 7.35 PEMASANGAN KABEL PADA TERMINAL BLOCK LOAD AC	31
GAMBAR 7.36 PEMASANGAN KABEL PADA TERMINAL BLOCK PERANGKAT OUTPUT STEKER	32
GAMBAR 7.37 PEMASANGAN COIL	32
GAMBAR 7.38 PENYOLDERAN KABEL	32
GAMBAR 7.39 PEMASANGAN KABEL KE BLOCK AC	32
GAMBAR 7.40 INSTALASI KABEL POWER SUPPLY	32
GAMBAR 7.41 PEMASANGAN POWER SUPPLY PADA PAPAN KIT	33
GAMBAR 7.42 INSTALASI KABEL	33
GAMBAR 7.43 INSTALASI KABEL	33
GAMBAR 7.44 INSTALASI KABEL POWER SUPPLY	33
GAMBAR 7.45 PEMASANGAN KABEL USB	33
GAMBAR 7.46 TRAINER KIT HOME AUTOMATION	34
GAMBAR 7.47 TAMPILAN ARDUINO UNO	34
GAMBAR 7.48 BOARD ESP8266	34
GAMBAR 7.49 MASUKAN LINK PADA BOARD MANAGER	35
GAMBAR 7.50 INSTAL ESP8266	35
GAMBAR 7.51 DOWNLOAD ZIP	35
GAMBAR 7.52 ADD ZIP LIBRARY	35
GAMBAR 7.53 PENAMBAHAN LIBRARY SECARA MANUAL	36
GAMBAR 7.54 DONE COMPILING	36
GAMBAR 7.55 UPLOADING	36

GAMBAR 7.56 TAMPILAN PROGRAM ARDUINO IDE	37
GAMBAR 7.57 PILIH BOARD	37
GAMBAR 7.58 UPLOADING	38
GAMBAR 7.59 DONE UPLOADING	38
GAMBAR 8.1 IWK HOME AUTOMATION	39
GAMBAR 8.2 TAMPILAN ARDUINO IDE	39
GAMBAR 8.3 PILIH PORT	39
GAMBAR 8.4 ATUR UPLOAD SPEED	40
GAMBAR 8.5 UPLOAD	40
GAMBAR 8.6 SERIAL MONITOR	40
GAMBAR 8.7 TAMPILAN PERANGKAT BERBASIS WEMOS	41
GAMBAR 8.8 TAMPILAN PERANGKAT BERBASIS NODEMCU	41
GAMBAR 8.9 TAMPILAN AWAL PROTOKOL MQTT	41
GAMBAR 8.10 MASUKAN CREDENTIAL	42
GAMBAR 8.11 ISI PAYLOAD	42
GAMBAR 8.12 ALAT HOME AUTOMATION	43
GAMBAR 8.13 INSTALASI KABEL	43
GAMBAR 8.14 INSTALASI KABEL	43
GAMBAR 8.15 INSTALASI KABEL	43
GAMBAR 8.16 BLINKED	44
GAMBAR 8.17 LED INDIKATOR MENYALA	44
GAMBAR 8.18 SERIAL MONITOR	44
GAMBAR 8.19 PERANGKAT LULUS TAHAP PENGUJIAN	45
GAMBAR 8.20 TAMPILAN APLIKASI IWK HOME AUTOMATION	46
GAMBAR 8.21 TAMPILLAN SUB MENU LOGIN CREDENTIAL	46
GAMBAR 8.22 TAMPILLAN SUB MENU LOGIN CREDENTIAL	47
GAMBAR 8.23 SCAN QR CODE	47
GAMBAR 8.24 TAMPILAN SCAN BARCODE	48
GAMBAR 8.25 TAMPILAN SUB MENU REGISTER DEVICE	48
GAMBAR 8.26 KLIK ADD	49
GAMBAR 8.27 TAMPILAN INPUT	49
GAMBAR 8.28 TAMPILAN OUTPUT	40
GAMBAR 8.29 APLIKASI LULUS TAHAP PENGUJIAN	50

DAFTAR TABEL

TABEL 7.1 ALAT BAHAN PERAKITAN INPUT	20
TABEL 7.2 KOMPONEN PERAKITAN INPUT	20
TABEL 7.3 ALAT BAHAN PERAKITAN OUTPUT	23
TABEL 7.4 KOMPONEN PERAKITAN OUTPUT	23
TABEL 7.5 ALAT DAN BAHAN PERAKITAN KIT IOT	26

BAGIAN PERTAMA INTERNET OF THINGS

Gambar 1.1 Ilustrasi IoT

Pada dasarnya perangkat IoT terdiri dari sensor sebagai media pengumpul data, sambungan internet sebagai media komunikasi dan server sebagai pengumpul informasi yang diterima sensor dan untuk analisa. *Internet of Things* atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, dan QR (*Quick Responses Code*).

Cara Kerja *Internet of Things* yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapa pun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung.

Gambar 1.2 Blok Diagram Umum IoT

Secara keseluruhan, cara kerja dari IoT cukup sederhana. Mengacu pada tiga elemen utama pada arsitektur IoT, yaitu barang fisik yang dilengkapi oleh modul IoT, perangkat koneksi internet seperti modem dan *router wireless*, serta *cloud data center* sebagai tempat penyimpanan aplikasi serta basis data. Seluruh elemen akan terhubung ke internet dan tersimpan dalam bentuk dan volume data yang besar dan beragam. Hal ini yang disebut sebagai *Big Data*.

Contoh penerapan IoT dalam sebuah sistem *Home Automation*. Berawal dari sebuah saklar dan lampu yang sudah dilengkapi dengan modul IoT yang secara otomatis akan terhubung dengan jaringan internet yang kemudian di program untuk bisa berkomunikasi dengan *server*.

BAGIAN KEDUA

HOME AUTOMATION

Sistem *Home Automation* atau sistem Otomatisasi Rumah dapat dikatakan sebagai bentuk lebih kompleks dari Sistem Otomatisasi bangunan. Hal ini berhubungan dengan kegiatan dan pekerjaan di rumah yang otomatis terlaksana. Sistem ini berfokus pada tempat tinggal untuk membuat sistem keamanan rumah pintar. *Home Automation* bisa termasuk kontrol yang terpusat pada pencahayaan, peralatan, dan sistem lainnya, untuk memberikan kenyamanan, keamanan, efisiensi energi dan kemudahan yang lebih baik.

Sebuah sistem otomatisasi rumah mampu mengintegrasikan perangkat listrik di rumah dengan satu sama lainnya. Teknik-teknik yang digunakan dalam *Home Automation* termasuk yang diotomatisasi bangunan dengan pengendalian kegiatan domestik seperti sistem, pencahayaan dan lainnya. Perangkat dapat dihubungkan melalui jaringan Internet pada Komputer untuk memungkinkan kontrol dengan komputer pribadi atau memungkinkan akses kendali jarak jauh melalui internet.

Sistem *Home Automation* menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak melalui jaringan nirkabel untuk mengontrol elektronik dan peralatan rumah melalui satu perangkat yang dapat berupa telepon pintar, tablet, atau sistem kontrol otomasi pusat tertentu yang mudah dijangkau hanya dengan mengunduh sebuah aplikasi yang bisa dioperasikan melalui telepon pintar. Implementasi otomatisasi rumah, pemantauan, dan keamanan rumah dilakukan melalui IoT. Sistem ini dapat mengontrol dan memantau kondisi pencahayaan dari semua perangkat rumah dari mana saja di dunia.

Gambar 2.1 Ilustrasi *Home Automation*

BAGIAN KETIGA ARDUINO IDE

IDE merupakan singkatan dari *Integrated Development Environment* adalah *software* yang digunakan untuk membuat *sketch* (*file program*) pemrograman atau dengan kata lain arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada *board* yang ingin diprogram.

Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, meng-*upload* ke *board* yang ditentukan, dan meng-*coding* program tertentu. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA, yang dilengkapi dengan *library C/C++* (*wiring*), yang membuat operasi *input/output* lebih mudah.

Program yang ditulis dengan menggunakan Arduino IDE disebut sebagai *sketch*. *Sketch* ditulis dalam suatu editor teks dan disimpan dalam file dengan ekstensi **.ino**.

Pada Arduino IDE juga terdapat semacam *message box* berwarna hitam yang berfungsi menampilkan proses status seperti pesan saat *error*, *compile*, dan *upload* program. Sedangkan di bagian bawah paling kanan Arduino IDE, menunjukkan board yang terkonfigurasi beserta *COM Port* yang digunakan.

Gambar 3.1 Tampilan *Sketch default* Arduino IDE

Fitur Fitur pada Arduino IDE

Menu Utama

Gambar 3.2 Menu Utama Arduino IDE

1. Verify

Verify digunakan untuk meng-*compile* atau memverifikasi *sketch coding* apakah masih ada kesalahan atau tidak. Jika masih terdapat *coding* yang salah biasanya muncul keterangan di bawah yaitu *error*. Atau dengan kata lain *verify* digunakan untuk mengecek apakah program yang dibuat bisa berjalan atau tidak.

2. Upload

Upload digunakan untuk mengirimkan atau memasukan program ke dalam *board* yang sudah ditentukan.

3. New

New digunakan untuk membuka objek baru atau membuka halaman *sketch* yang baru.

4. Open

Open digunakan untuk membuka projek yang pernah dibuat, dengan catatan projek tersebut telah disimpan.

5. Save

Save ditunjukkan untuk menyimpan *sketch* atau program yang sudah dibuat.

6. Serial Monitor

Serial Monitor digunakan untuk menampilkan data yang telah dibuat setelah *sketch* tersebut di-*upload* kedalam *board* yang diperlukan, kemudian nantinya akan dilihat pada *serial monitor*.

Menu File

New, berfungsi untuk membuat *sketch* baru yang terdiri void `setup()` dan void `loop()`.

Open, berfungsi membuka *sketch* yang pernah dibuat di dalam penyimpanan.

Open Recent, berfungsi mempersingkat waktu pembukaan *file* atau *sketch* yang baru-baru ini sudah dibuka.

Sketchbook, berfungsi menunjukan *sketch* yang kamu buat termasuk struktur foldernya.

Example, berisi contoh-contoh pemrograman yang disediakan pengembang Arduino, sehingga kamu dapat mempelajari program-program dari contoh yang diberikan.

Close, berfungsi menutup jendela Arduino IDE dan menghentikan aplikasi.

Save, berfungsi menyimpan *sketch* yang dibuat atau perubahan yang dilakukan pada *sketch*.

Save as, berfungsi menyimpan *sketch* yang sedang dikerjakan atau *sketch* yang sudah disimpan dengan nama yang berbeda.

Page Setup, berfungsi mengatur tampilan page pada proses pencetakan.

Print, berfungsi mengirimkan *file sketch* ke mesin cetak untuk dicetak.

Preferences, opsi untuk merubah *interface* IDE Arduino.

Quit, berfungsi menutup semua jendela Arduino IDE.

Gambar 3.4 Menu File Arduino IDE

Menu Edit

Undo/Redo, Urungkan/Ulangi

Cut/Copy, Potong/Salin

Copy for Forum, berfungsi melakukan menyalin kode dan melakukan formatting agar sesuai untuk ditampilkan di sebuah forum, sehingga kode tersebut bisa digunakan sebagai bahan diskusi dalam forum.

Copy as HTML, berfungsi menduplikasi teks yang terpilih dan menempatkan teks tersebut pada *clipboard* dalam bentuk atau format HTML. Biasanya ini digunakan agar *code* dapat ditambahkan pada halaman *web*.

Paste, Tempel

Select All, berfungsi untuk melakukan pemilihan teks atau kode dalam halaman *Sketch*.

Comment/Uncomment, berfungsi memberikan atau menghilangkan tanda `//` pada kode atau teks, dimana tanda tersebut menjadikan suatu baris kode sebagai komen dan tidak disertakan pada tahap kompilasi(*compile*).

Increase/Decrease Indent, berfungsi untuk mengurangi atau menambahkan indentasi pada baris kode tertentu. Indentasi adalah tab.

Increase/Decrease Font Size, berfungsi untuk mengubah ukuran font yang dipakai dalam *Sketch*.

Gambar 3.5 Menu Edit Arduino IDE

Find, berfungsi menampilkan jendela *find and replace*, dimana kamu dapat menggunakannya untuk menemukan variabel atau kata tertentu dalam program atau menemukan serta menggantikan kata tersebut dengan kata lain.

Find Next, mencari kata selanjutnya.

Find Previous, mencari kata sebelumnya

Menu Sketch

Verify/Compile, berfungsi untuk mengecek apakah *sketch* terdapat kekeliruan dari segi sintaks atau tidak. Jika tidak ada kesalahan, maka sintaks akan dikompilasikan kedalam bahasa mesin.

Upload, berfungsi mengirimkan program yang sudah dikompilasi ke *Arduino Board* yang dipilih.

Upload Using Programmer, menu ini berfungsi untuk menuliskan bootloader kedalam IC Mikrokontroler Arduino. Pada kasus ini kamu membutuhkan driver tambahan yang harus di-*install-kan* seperti **driver CH340** untuk menjembatani penulisan program *bootloader* ke IC Mikrokontroler.

Export Compiled Binary, berfungsi untuk menyimpan *file* dengan ekstensi **.hex**, dimana *file* ini dapat disimpan sebagai arsip untuk di *upload* ke *board* lain menggunakan *tools* yang berbeda.

Show Sketch Folder, berfungsi membuka *folder sketch* yang saat ini dikerjakan.

Include Library, berfungsi menambahkan *library*/pustaka kedalam *sketch* yang dibuat dengan menyertakan sintaks **#include** di awal kode. Selain itu kamu juga bisa menambahkan *library* eksternal dari *file .zip* kedalam Arduino IDE.

Add File, berfungsi untuk menambahkan *file* kedalam *sketch* arduino (*file* akan dikopikan dari penyimpanan asal). *File* akan muncul sebagai *tab* baru dalam jendela *sketch*.

Gambar 3.6 Menu *Sketch* Arduino IDE

Menu Tools

Auto Format, berfungsi melakukan pengaturan format kode pada *Sketch*.

Archive Sketch, berfungsi menyimpan *sketch* kedalam *file .zip*.

Fix Encoding & Reload, berfungsi memperbaiki kemungkinan perbedaan antara pengkodean peta karakter *Sketch* dan peta karakter sistem operasi yang lain.

Serial Monitor, berfungsi membuka jendela *serial monitor* untuk melihat pertukaran data.

Board, berfungsi memilih dan melakukan konfigurasi *board* yang digunakan.

Port, memilih *port* sebagai kanal komunikasi antara *software* dengan *hardware*.

Gambar 3.7 Menu *Tools* Arduino IDE

Programmer, menu ini digunakan ketika kamu hendak melakukan pemrograman *chip* mikrokontroler tanpa menggunakan koneksi *Onboard USB-Serial*. Biasanya digunakan pada proses *burning bootloader*.

Burn Bootloader, mengizinkan kamu untuk menyalin program *bootloader* kedalam IC mikrokontroler.

Menu Help

Menu help berisikan file-file dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang sering muncul, serta penyelesaiannya. Selain itu pada *menu help* juga diberikan *link* untuk menuju Arduino Forum guna menanyakan serta mendiskusikan berbagai masalah yang ditemukan.

Arti fitur pada Arduino IDE

Library

Library/Pustaka merupakan *file* yang memberikan fungsi ekstra dari *sketch* yang kamu buat, agar Arduino dapat bekerja dengan *hardware* tertentu dan melakukan proses komunikasi data. Untuk menginstal *Library* pihak ketiga alias *Library* bukan dari Arduino, dapat dilakukan dengan *Library Manager*, *Import file .zip*.

Serial Monitor

Serial monitor merupakan suatu jendela yang menunjukkan data yang yang terjadi antara mikrokontroler dan komputer selama beroperasi, untuk menampilkan nilai hasil operasi atau pesan debugging. Untuk menggunakan kemampuan komunikasi serial pada Arduino, pada bagian program fungsi *void setup()*, diawali dengan instruksi *Serial.begin* diikuti dengan nilai *baudrate* yang di samakan dengan nilai *baud* pada *serial monitor*.

Preferences

Preferences mengatur tentang beberapa hal dalam penggunaan Arduino IDE, seperti ukuran font, lokasi dimana menyimpan *sketchbook*, bahasa yang digunakan pada Arduino IDE, dan masih banyak lagi. Dan juga bisa mengatur *preferences* pada menu *file* yang dapat dijumpai pada *platform* Windows dan Linux.

Language Support

Language Support merupakan pilihan bahasa yang dapat disesuaikan pada Arduino IDE. *Language Support* ini dapat ditemukan pada menu **file** -> **preferences** atau dengan menekan **Ctrl+Comma**.

Boards

Pemilihan *board* pada Arduino IDE, berdampak pada dua parameter yaitu kecepatan CPU dan *baudrate* yang digunakan ketika melakukan kompilasi dan meng-*upload sketch*.

BAGIAN KEEMPAT SOLDERING

A. Pengertian

Soldering merupakan proses penggabungan dua atau lebih benda kerja (metal) melalui proses pemanasan. Ketika proses penyolderan (pemanasan) di hentikan, maka logam yang mencair tersebut akan kembali membeku dan menyatu bersama-sama metal yang lain.

Proses menyolder biasanya diaplikasikan pada peralatan elektronik untuk menempelkan atau menggabungkan komponen elektronika pada papan sirkuit (PCB).

Gambar 4.1 Proses Soldering

B. Alat – Alat Soldering

Solder merupakan alat pemanas yang berguna untuk melelehkan timah yang nantinya akan dilekatkan pada komponen atau kaki-kaki komponen elektronika. Sehingga dengan demikian komponen tersebut akan dapat menyatu dengan jalur pada PCB (*Printed Circuit Board*).

Gambar 4.2 Solder

Gambar 4.3 Dudukan Solder

Dudukan Solder bertujuan untuk menempatkan solder yang sedang dipakai sehingga tidak akan mengenai tempat lain, dan tidak akan merusak permukaan tempat dilakukannya penyolderan.

Gambar 4.5 Aktraktor Timah

Alat untuk menghisap timah yang telah dipanaskan saat melepas solderan untuk memperbaiki kesalahan atau mengganti komponen

Fungsi timah solder adalah sebagai alat yang untuk menyambungkan antara dua buah komponen yaitu komponen elektronika dan papan pcb.

Gambar 4.4 Timah

Flux membantu untuk membersihkan permukaan yang disolder dan mencegah oksidasi solder panas.

Gambar 4.6 Flux

C. Posisi Menyolder yang Benar

1. Posisi mata solder harus 45° mengenai kaki komponen dan pet pada PCB yang akan disolder. Fungsi posisi 45° adalah untuk menyeimbangkan panas mempermudah pencairan timah

Gambar 4.7 Sudut dalam menyolder

2. Tempelkan timah ke ujung solder

Gambar 4.8 Tahapan Solder yang benar

D. Hasil Solderan yang Baik

Gambar 4.9 Hasil Solder yang benar dan salah

Cara penyolderan yang salah dan sering terjadi adalah timah ditempel pada ujung solder, kemudian dibawa ke tempat yang akan disolder. Cara yang demikian ini sama sekali tidak dianjurkan, karena kedua media yang akan disolder bersama dalam keadaan panas, baru timah dilelehkan di atasnya. Solder yang bagus lebih dikenal dengan sebutan 60 - 40 artinya 60% timah dan 40% tembaga. Kadar timah yang lebih banyak menghasilkan titik panas lebih rendah. Titik panas tinggi akan menghasilkan solder dingin yang kurang baik, dan tampak berbubuk atau berlubang.

BAGIAN KELIMA

PENJELASAN

IoT Workshop Kit

HOME AUTOMATION

Scan QR Code untuk melihat pengenalan alat IWK Home Automation

Gambar 5.1 Bentuk IWK Home Automation

Sebuah replika dari alat yang bisa diaplikasikan dengan tujuan sebagai **Media Pembelajaran** yang dibentuk khusus para siswa/i SMK, dengan tujuan mempelajari Kerangka Alat yang sudah terpasang pada papan kit, dan tentunya sudah termasuk kedalam *Internet Of Things*.

IWK juga dibentuk dengan upaya untuk mengaplikasikan bidang Industri 4.0, salah satunya melalui desain Sistem *Home Automation* yang dikemas secara sederhana supaya bisa di ikuti oleh para siswa/i.

IoT Workshop Kit Home Automation sendiri, merupakan sebuah Kit IoT yang berisikan perangkat yang sudah memenuhi sistem Home Automation dan juga telah tersambung dengan Internet, yang dibuat dengan tujuan sebagai Media Pembelajaran di sekolah. Karena itu, perangkat ini dibuat se-sederhana mungkin. Agar para siswa dan siswi mengerti cara pembuatan dari Kit IoT ini dan dapat membuatnya secara mandiri. Dimulai dari mempelajari IWK (IoT Workshop Kit) Perangkat *Home Automation*.

A Penjelasan Setiap Perangkat

Gambar 5.2 Bentuk IWK Home Automation

Gambar 5.3 Perangkat Input

Perangkat Input dapat disebut juga Perangkat Sensor yang ada pada IWK Home Automation merupakan perangkat yang berfungsi sebagai **pemberi sinyal atau data** kepada pengolah data. Perangkat input ini dapat berupa saklar, sensor gas, sensor ketinggian air, sensor suhu, dan masih banyak lagi.

Untuk perangkat **input yang digunakan** pada IWK Home Automation yaitu, perangkat **saklar** dan **sensor PZEM** yang terhubung dengan perangkat Input. Yang setiap saklar akan menyalakan perangkat aktuatornya masing-masing. Perangkat input ini akan mentrigger aktuator dalam kondisi **ON/OFF**. Yang kemudian informasi tersebut akan dikirimkan ke server dan tersampaikan kepada perangkat aktuator. Di dalam perangkat ini terdapat pula *microcontroller* berupa **Wemos D1 Mini** yang difungsikan sebagai pusat pengolah data yang berisi program input sesuai dengan perintah yang sudah diatur untuk menjalankan proses yang telah dijelaskan diatas.

Gambar 5.4 Perangkat Output

Perangkat output atau di sebut juga **Aktuator** pada IWK Home Automation merupakan perangkat yang dapat menerima informasi atau perintah yang telah dikirimkan oleh perangkat input. Output yang dihasilkan berupa cahaya dan aliran tegangan yang dimana perangkat aktuator akan menyala ketika perangkat input dalam keadaan ON, begitupun sebaliknya.

Sama seperti perangkat Sensor, pada Aktuator ini terdapat *microcontroller* yang berfungsi sebagai pusat pengolah data yang berisi program output yang sesuai dengan perintah yang sudah di atur untuk bisa menerima perintah yang terkirim dari perangkat Sensor. Mikrokontroler yang dipakai yaitu **NodeMCU lolin v3**.

Aktuator yang digunakan terhubung dengan **2 output**, yaitu **Lampu dan Steker**, yang masing-masing outputnya memiliki Perangkat masing-masing.

B. Kelebihan Trainer Kit Home Automation

1. Sudah terhubung dengan jaringan internet.
2. Perakitan yang terbilang mudah karena komponen bisa didapatkan di *e-commerce*.
3. Pemakaian yang dibisa diatur melalui Aplikasi *Mobile*.
4. Dapat mengatur laju pemakaian listrik di rumah.

C. Prinsip Kerja Home Automation

Prinsip Kerja *Home Automation* itu seperti alur menyalakan lampu pada umumnya hanya saja terdapat pembeda yang membuat Home Automation itu dapat dikategorikan sebagai perangkat IoT. Dikarenakan IWK Home Automation terdiri dari 2 perangkat utama yaitu perangkat input dan perangkat output.

Yang artinya, antara saklar dan lampu tidak memiliki keterkaitan kabel tegangan, karena saklar dan lampu memiliki perangkatnya masing-masing dan terhubung dengan tegangan masing-masing yang dibutuhkan.

Sehingga komunikasi antara saklar dan Lampu/Steker dilakukan melalui jaringan Internet, sebagai medium untuk menerima dan/atau mengirimkan informasi tiap Perangkat. Hal ini bisa terjadi karena ada mikrokontroler yang ditambahkan ke masing-masing perangkat.

D. Alur Kerja

Berikut merupakan alur kerja IWK Home Automation. Mulai dari Input Aplikasi dan Perangkat Saklar mengirimkan data menuju Server hingga terkirimnya data ke Perangkat Output/Aktuator.

Gambar 5.5 Alur Kerja IWK Home Automation

E) Blok Diagram

Saklar akan mengirimkan data interface yang diterimanya ke perangkat input, kemudian akan diteruskan ke server. Aplikasi memiliki fungsi yang sama dengan perangkat input.

Hal ini akan mengontrol lampu atau steker sebagai penerima data input on/off yang kemudian kondisi data tersebut akan disesuaikan dengan data di database. Setelahnya perintah tersebut akan diteruskan ke masing-masing aktuator oleh server.

F. Komponen

Wemos D1 Mini

Gambar 5.7 Wemos D1 Mini

Sebagai mikrokontroler atau sebagai pengendali, **Wemos D1 Mini** ini berbasis **ESP8266** yang memiliki kemampuan untuk terhubung dengan jaringan TCP/IP melalui WiFi. ESP8266 ini yang akan menghubungkan perangkat kita dengan internet via WiFi.

Wemos menggunakan micro USB untuk fungsi pemrogramannya. Beroperasi pada tegangan operasional 3,3 V dan memiliki 11 pin digital Input atau Output

Node MCU

Gambar 5.8 Node MCU

NodeMCU berbasis Modul WiFi ESP8266 yang menjadikannya sebagai mikrokontroler yang berkemampuan wifi.

NodeMCU ini memiliki Tegangan Operasi sebesar 3.3V dan akan bekerja apabila berada pada tegangan input 7-12 VDC dengan difasilitasi 16 pin Digital sebagai Input/Output. Serta memiliki Memory Flash sebesar 4KB.

Relay SSR

Gambar 5.9 Relay SSR

Digunakan sebagai switch. Kendali ON / OFF switch (relay), sepenuhnya ditentukan oleh nilai output sensor, yang setelah diproses Mikrokontroler akan menghasilkan perintah kepada relay untuk melakukan fungsi ON / OFF. Pada perangkat Output ini, Relay berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Tegangan kerja input yaitu 5VDC dengan minimum arus 160mA. Dan untuk beban output dapat mencapai tegangan maksimal 240VAC dengan maksimum arus 2A.

Terminal Block

Gambar 5.10 Terminal Blok

Terminal Block berbahan plastik dengan 2 pin ini bekerja pada tegangan di bawah 250VAC dan arus 10A sampai 15A. Terminal ini menghubungkan kabel ke PCB dengan mekanisme sekrup tanpa melalui proses soldering.

Terminal Block ini meminimalisir proses Soldering dan Disoldering saat terjadi kerusakan kabel yang terhubung dengan PCB, dan supaya tidak terjadi konsleting langsung pada Rangkaian.

Power Supply

Gambar 5.11 Power Supply

Sumber Daya untuk menjalankan perangkat Trainer Kit. Power Supply yang digunakan merupakan jenis SMPS (Switch-Mode Power Supply) karena memiliki tegangan output yang lebih baik dengan menggunakan trafo sebagai rangkaian Switching.

Kapasitor

Gambar 5.12 Kapasitor

Kapasitor yang digunakan merupakan Kapasitor Elektrolit yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Hanya saja kapasitor ini memiliki polaritas yang berbeda di kedua kakinya.

Kapasitor yang digunakan memiliki nilai tegangan kerja maksimal 16V dengan nilai kapasitansi maksimal 100µF.

Resistor

Gambar 5.13 Resistor

Resistor atau disebut juga dengan Hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika.

Sensor PZEM

Gambar 5.14 PZEMv004

Sensor PZEM digunakan untuk mengukur tegangan, arus dan daya aktif yang dapat dihubungkan melalui arduino ataupun platform opensource lainnya. Modul pzem dibundel dengan kumparan trafo arus diameter 3mm yang dapat digunakan untuk mengukur arus maksimal sebesar 100A.

Mini Jumper

Gambar 5.15 Mini Jumper

Mini jumper digunakan untuk menghubungkan sirkuit elektrik yang dimana mini jumper pada home auto digunakan untuk menghubungkan antara COM dan AC serta VU dan COM.

Pin Header Female & Male

Gambar 5.16 Pin Header Female & Male

Pin header female berfungsi sebagai soket/tempat pada PCB untuk NodeMCU dan Wemos D1 mini. Sedangkan pin header Male berfungsi untuk mengubah sambungan jalur yang dapat dihubungkan dengan mini jumper .

BAGIAN KEENAM

APLIKASI IWK HOME AUTOMATION

A. Pengertian

IWK Home Automation merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan kontrol dan pemantauan alat IoT Workshop Kit IWK Home Automation melalui mobile phone yang bisa diakses dimana saja selama masih terhubung dengan jaringan Internet.

Aplikasi ini difungsikan sebagai pengganti saklar manual. Sehingga dapat mematikan / menyalakan perangkat tanpa perlu menyentuh Perangkat tersebut.

Cukup membuka Aplikasinya dan sudah bisa mengontrol penggunaan alat yang terjadi.

Scan QR untuk
mendapatkan
Aplikasi IWK Home
Automation

B. Fungsi Halaman setiap Menu

Gambar 6.1 Tampilan Login Credential Aplikasi

Gambar 6.2 Tampilan Utama Aplikasi

Scan QRcode untuk registrasi perangkat IWK Home Automation ke Aplikasi IWK Home Automation

Data *queues log* (antrian data log) yang terbaca server.

Tombol saklar untuk menyalakan/ mematikan perangkat aktuator.

Tombol *reset* untuk menghapus semua data yang tersimpan termasuk *login credential* / untuk *me-reset* apabila terjadi error pada aplikasi.

Untuk menambah perangkat baru dan me-registrasi ulang perangkat baru.

Untuk nama perangkat/ Identitas alat

GUID(kode Identitas perangkat yang terbaca server) perangkat yang sudah terdaftar.

Gambar 6.3 Tampilan bila alat telah teregistrasi

BAGIAN KETUJUH PERANCANGAN ALAT

A. Perakitan Perangkat Input (Saklar)

- Siapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk proses perakitan perangkat input saklar.

Gambar 7.1 Alat Perancangan Perangkat Input

NO	Nama Alat	Kuantitas
1	Solder	1
2	Timah	1 Gulung
3	Double Tape Foam	1
4	Tang Pengupas kabel	1
5	Aktraktor Timah/ Penyedot Timah	1
6	Tang Potong	1
7	Obeng	1

Tabel 7.1 Alat Bahan Perakitan Input

- Siapkan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk perakitan perangkat input.

Gambar 7.2 Bahan Perancangan Perangkat Input

NO	Komponen	Jumlah
1	Wemos D1 Mini	1
2	PCB Sensor	1
3	Saklar	1
4	Resistor 1K	6
5	Terminal Block	7
6	Pin Header Female	1 Baris
7	Kabel Merah Hitam	2 (22 cm)

Tabel 7.2 Komponen Perakitan Input

3 Siapkan timah, Aktraktor Timah/Penyedot Timah, lalu panaskan solder.

4 Siapkan PCB rangkaian sensor dan *pin header female* untuk wemos D1 mini

5 Pasang *Pin Header Female* ke PCB dengan proses penyolderan. Usahakan saat menyolder komponennya dilakukan teliti, agar tidak tersambung dengan jalur lain dan terlihat rapih.

Gambar 7.3 Penyolderan *pin Header female*

6 Kemudian siapkan terminal blok, lakukan *soldering* (proses penyolderan) terminal blok pada PCB sesuai jalur yang telah disediakan.

Gambar 7.4 Penyolderan Terminal Blok

7 Selanjutnya siapkan resistor $1k \Omega$ (Ohm), kemudian pasangkan pada PCB dan solder dengan rapih.

Gambar 7.5 Penyolderan Resistor pada PCB

- 8 Tampilan Perangkat Input yang sudah di solder harus seperti pada gambar. Kemudian pasang *double tape foam*, pada bagian belakangnya. Diusahakan tidak menutupi lubang PCB.

Gambar 7.6 Perangkat Input yang sudah disolder

- 9 Buka baut pada saklar, lalu instalasikan kabel pada saklar menggunakan kabel merah hitam (22 cm).

Gambar 7.7 Instalasi kabel pada Saklar

- 10 Kemudian pasang kembali bautnya, setelah itu pasang *Double tape foam* pada bagian belakangnya.

Gambar 7.8 Saklar yang sudah siap digunakan

Perangkat Output

- 1 Siapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk proses perakitan perangkat aktuator lampu dan perangkat aktuator steker.

Gambar 7.9 Alat Perancangan Perangkat Output

NO	Nama Alat	Kuantitas
1	Solder	1
2	Timah	1 Gulung
3	Double Tape Foam	1
4	Tang Pengupas kabel	1
5	Aktraktor Timah/ Penyedot Timah	1
6	Tang Pemotong	1
7	Obeng	1

Tabel 7.3 Alat Bahan Perakitan Output

- 2 Siapkan komponen dibutuhkan untuk proses perakitan 2 perangkat aktuator.

Gambar 7.10 Bahan Perancangan Perangkat Output

NO	Komponen	Jumlah
1	NodeMCU	2
2	PCB Aktuator	2
3	Lampu	1
4	Relay SSR	2
5	Terminal Block	8
6	Pin Header Female	2 Baris
7	Pin Header Male	1 Baris
8	Kapasitor 100uf	2
9	Mini Jumper	4
10	Steker	1
11	Kabel Merah Hitam	1 (15 cm)

Tabel 7.4 Komponen Perakitan Output

- 3 Pasangkan komponen *Pin Header Female* pada PCB.

Gambar 7.11 Penyolderan Pin Header Female

- 4 Pasangkan komponen *Pin Header Male* pada PCB.

Gambar 7.12 Penyolderan Pin Header Male

- 5 Pasangkan komponen Kapasitor pada PCB

Gambar 7.13 Penyolderan Kapasitor

- 6 Pasangkan komponen Terminal Blok pada PCB.

Gambar 7.14 Penyolderan Terminal Blok

- 7 Pasangkan komponen SSR(*Solid State Relay*) pada PCB

Gambar 7.15 Penyolderan SSR

- 8 Terakhir, hubungkan antara bagian VU dan COM, serta COM dan AC menggunakan *Mini Jumper* pada Pin Header Male di PCB.

Gambar 7.16 Pemasangan *Mini Jumper*

- 9 Ambil kabel untuk lampu, kemudian solder ujungnya, dengan tujuan menyatukan kabel serabut agar tidak terjadi kerusakan pada ujung kabel. Dan memudahkan pemasangan pada perangkat.
- 10 Selanjutnya instalasikan steker, pasang Kabel Merah Hitam pada Steker.

Gambar 7.17 Instalasi Saklar

Perakitan Kit IoT Home Automation

Pada tahap kali ini yaitu mengenai langkah – langkah yang harus dilakukan dalam Proses Perakitan Kit IoT Alat Home Automation

1 Siapkan alat dan bahan yang akan dibutuhkan dalam perakitan kit IoT

Gambar 7.18 Bahan Perakitan Kit lot

Gambar 7.19 Alat Perakitan Kit lot

NO	Alat dan Bahan	Kuantitas
1	Papan PVC IoT	1
2	Perangkat Aktuator	2
3	Perangkat Input	1
4	Stiker Judul (Home Automation)	1
5	Stiker Icon (Gambar Rumah)	1
6	Stiker LSKK & TEKIDO	1
7	Lampu & Kabel Lampu	1
8	Double Tape Foam	1
9	Saklar	1
10	Steker	1
11	Power Supply	1
12	Kabel Merah Hitam (60cm)	3
13	Kabel Merah Hitam (22 cm, 15 cm, 10 cm)	1
14	Obeng	1
15	Solder	1
16	Timah	1
17	Tang Pemotong	1
18	Kabel AC	1
19	Twist Tie Cable	1

Tabel 7.5 Alat dan Bahan Perakitan Kit IoT

2 Jika alat dan bahan sudah disiapkan, kemudian ambil Papan PVC (*Polyvinyl chloride*).

3 Pasangkan stiker judul "**HOME AUTOMATION**" dan "**ICON RUMAH**" pada bagian depan papan kit IoT.

Gambar 7.20 Papan PVC

4 Pasangkan stiker "**TEKIDO**" dan "**LSKK**" pada bagian belakang Papan Kit IoT.

5 Pasangkan lampu menggunakan *Double Tape Foam* pada bagian atas. Lakukan seperti yang ada pada gambar.

Gambar 7.21 Pemasangan Lampu pada papan PVC.

6 Pasangkan alat perangkat input sensor pada papan Kit IoT menggunakan *Double Tape Foam*.

Gambar 7.22 Pemasangan Perangkat Input

- 7 Tempelkan saklar menggunakan *Double Tape Foam* disetiap sisinya.

Gambar 7.23 Pemasangan Saklar

- 8 Pasangkan alat perangkat output aktuator lampu pada papan Kit IoT menggunakan *Double Tape Foam*.

Gambar 7.24 Pemasangan Perangkat Output

- 9 Kemudian tempelkan juga steker menggunakan *Double Tape Foam*.

Gambar 7.25 Pemasangan Steker

- 10 Pasangkan alat perangkat output aktuator steker pada papan elektrikal menggunakan *Double Tape Foam*.

Gambar 7.26 Pemasangan Perangkat Output Steker

11

Pasangkan alat perangkat input sensor PZEM pada papan elektrikal menggunakan *Double Tape Foam*.

Gambar 7.27 Pemasangan Perangkat Input Sensor PZEM

12

Setelah itu, hubungkan kabel pada saklar ke terminal blok pada perangkat input di pin D6 dan D7.

Gambar 7.28 Penghubungkan kabel saklar ke terminal blok

13

Kemudian siapkan kabel merah hitam yang telah disolder dengan *jumper* seperti pada digambar.

Gambar 7.29 Kabel Merah Hitam

14

Masukan kabel merah hitam yang sudah disolder dengan jumper ke terminal blok *power DC* di perangkat input.

Gambar 7.30 Pemasangan kabel ke terminal blok

15

Masukan kabel *jumper* TX yang terhubung dengan sensor PZEM pada pin D1 dan kabel *jumper* RX pada D2.

Gambar 7.31 Pemasangan *Jumper* TX pada pin D1 dan D2

16

Pada bagian TTL (*Transistor-transistor Logic*) input sensor PZEM, dihubungkan dengan perangkat Sensor (Saklar), menggunakan Kabel *Jumper Female to Male*.

Gambar 7.32 Pemasangan TTL pada perangkat saklar (penyambungan bila *jumper* kurang dari 30 cm)

17

Untuk *jumper power DC* bagian **VCC** pada bagian input perangkat dihubungkan ke **5V** pada sensor **PZEM**, *jumper power DC* bagian **GND** dihubungkan ke **GND** pada sensor **PZEM**, *jumper* pin **D1** dihubungkan ke **RX** dan *jumper* pin **D2** ke **TX**.

Gambar 7.33 Pemasangan Power DC bagian VCC pada perangkat Input

18

Solder Kabel Merah Hitam 60 cm (Untuk Perangkat output lampu) dengan Kabel Merah Hitam 22 cm (Untuk Perangkat output steker) disatu sisi, atau hingga bisa di masukkan kedalam Terminal blok.

19

Kemudian masukan kabel yang sudah disolder tadi ke terminal blok pada perangkat output lampu di bagian **Power AC**.

Gambar 7.34 Pemasangan Kabel pada Terminal Blok Perangkat Output

20

Masukan kabel yang terhubung dengan lampu ke terminal blok **LOAD AC** pada perangkat output lampu.

Gambar 7.35 Pemasangan Kabel pada Terminal Blok LOAD AC

21

Masukan kabel (20 cm) yang terhubung dengan **power AC** terminal blok di perangkat output lampu ke **power AC** pada perangkat output steker.

Gambar 7.36 Pemasangan Kabel pada Terminal Blok Perangkat Output Steker

22

Masukan *coil*/lilitan pada sensor PZEM ke kabel berwarna merah pada steker.

Gambar 7.37 Pemasangan Coil

23

Solder kabel merah pada steker dengan kabel merah pada sensor PZEM, dan solder juga kabel hitam pada steker dengan kabel hitam pada sensor PZEM.

Gambar 7.38 Penyolderan Kabel

24

Masukan kabel merah dan kabel hitam yang sudah disolder tadi ke terminal blok **LOAD AC** pada perangkat output steker.

Gambar 7.39 Pemasangan Kabel ke bagian **LOAD AC**

25

Selanjutnya kita instalasikan kabel yang akan dihubungkan ke *power supply*.

Gambar 7.40 Instalasi Kabel *Power Supply*

26

Tempelkan *Power Supply* pada Papan Kit IoT di bagian belakang.

Gambar 7.41 Pemasangan *Power Supply* pada Papan Kit

27

Masukan kabel merah hitam *power AC* yang terhubung dengan perangkat output lampu dan perangkat output steker ke bagian *power AC* pada *power supply*.

Gambar 7.42 Instalasi Kabel

28

Pasangkan kabel AC ke bagian yang sama dengan Kabel Merah Hitam pada *power supply*.

Gambar 7.43 Instalasi Kabel

29

Masukan kabel merah hitam *power DC* pada perangkat input ke bagian DC pada *power supply*. untuk kabel merah pada **Vcc** (PCB) dihubungkan ke **V+**(*Power Supply*), lalu untuk kabel Hitam pada **Gnd** (PCB) dihubungkan ke **Gnd** (*Power Supply*).

Gambar 7.44 Instalasi Kabel *Power Supply*

30

Tambahkan kabel USB pada NodeMCU dan Wemos D1 Mini.

Gambar 7.45 Pemasangan kabel USB

Trainet Kit Home Automation sudah jadi.

Gambar 7.46 Trainer Klit Home Automation

B) Upload Program pada Mikrokontroler

Pada tahap kali ini yaitu penguploadan program ke mikrokontroler Wemos D1 Mini dan NodeMCU, dengan catatan perangkat **telah dipasangkan driver ch340**.

a) Upload Program ke Wemos D1 Mini

Berikut adalah langkah-langkah *uploading* program ke Wemos D1 Mini.

1. Pastikan Laptop/PC sudah terpasang *software* Arduino IDE.
2. Buka aplikasi dan buka program untuk perangkat input home automation, program sudah diberikan oleh pihak PPTIK ITB.

```

SAKLAR | Arduino 1.8.19
File Edit Sketch Tools Help

SAKLAR
/*
  Develop by   : Fahmi NurFadilah
  Email       : fahmi.nurfadilah1412@gmail.com
  Project     : LSHK HomeAutomation
  Version     : 2.1
 */

#include <PubSubClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
  
```

Gambar 7.47 Tampilan Arduino UNO

3. Lalu **tambahkan board** yang akan digunakan, *board* yang digunakan yaitu *board* ESP8266. Pada menu bar pilih **file** > **preferences**.

Gambar 7.48 Board ESP8266

Scan QR Code
untuk mendapatkan
program IWK Home
Automation

4. Lalu pada *Additional Board Manager URLs* masukan link http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Gambar 7.49 Masukan Link pada Board Manager

5. Langkah berikutnya, pilih menu **Tools > Board Manager**, lalu cari **esp8266 by ESP8266 Community**. *Install* pilihan ini, tunggu beberapa saat proses pengunduhan dan instalasi bekerja.

Gambar 7.50 *Install* library ESP8266

6. Unduh *library* yang digunakan untuk menjalankan program. Antara lain [ESP8266Wifi](#), [PZEM004Tv30](#) dan [PubSubClient](#), dan tekan **Download .ZIP**.

Gambar 7.51 *Download* ZIP

7. Kemudian masukkan file zip ke Arduino dengan membuka **bar Sketch > Include library > Add .ZIP library > kemudian pilih File .ZIP** yang telah di *download*.

Gambar 7.52 Add ZIP Library

8. Tekan *Verify*, apabila setelahnya muncul *error* bagian *library*, bisa ditambahkan secara manual. Dengan menekan **Sketch > Include Library >** dan pilih **PubSubClient, ESP8266Wifi (arduino master), dan PZEM004Tv30.**

Gambar 7.53 Penambahan Library secara Manual

10. Pastikan kembali program dengan menekan *Verify* sebelum *Uploading* program untuk melihat tanda *Error* apabila terjadi. Sebelum meng-*upload* pilih *board* yang digunakan dengan, menekan **Tools > Board > Wemos D1 R2 & Mini.**

Gambar 7.54 Done Compiling

11. Lalu tekan *Upload*, pilih *serial port* yang terhubung dengan Wemos untuk meng-*upload* program pada Wemos yang telah dihubungkan dengan kabel USB.

Gambar 7.55 *Uploading*

b) Upload Program ke NodeMCU

Berikut adalah langkah langkah uploading program ke NodeMCU.

1. Pastikan Laptop/PC sudah terpasang *software* Arduino IDE.
2. Buka aplikasi dan buka program untuk perangkat output home automation, program sudah diberikan oleh pihak PPTIK ITB.

Gambar 7.56 Tampilan Program Arduino IDE

3. Lalu pilih *board* yang digunakan dengan, menekan **Tools > Board > NodeMCU 1.0 (ESP-12E/12 Module)**.

Gambar 7.57 Pilih *Board*

4. Lalu tekan *Upload*, untuk mengupload program pada Node MCU yang telah dihubungkan dengan dengan kabel USB.


```
file Edit Sketch Tools Help
Upload
1a3d8b97-9901-471b-882e-7032fecd89bb_LSKK-IWK-LAMPU-01
1 /*
2   Develop by      : Fahmi Nurfadilah
3   Email          : fahmi.nurfadilah1412@gmail.com
4   Updated by     : Vitradisa Pratama
5   Email          : vitradisa@pptik.itb.ac.id
6   Project        : IoT General
7   Version        : 1.2
8 */
9
```

Gambar 7.58 *Uploading*

5. Pastikan kembali program dengan menekan *Verify* sebelum *Uploading* program untuk melihat tanda *Error* apabila terjadi.


```
Done uploading.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
2193mini, 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cach
```

Gambar 7.59 *Done Uploading*

6. Lalu tekan *Upload*, pilih *serial port* yang terhubung dengan NodeMCU untuk meng-*upload* program pada Node MCU yang telah dihubungkan dengan dengan kabel USB.

BAGIAN KEDELAPAN

PENGUJIAN

A) Serial Monitor

1. Siapkan alat home automation yang sudah siap untuk proses pengujian.

Gambar 8.1 IWK Home Automation

2. Buka Aplikasi Arduino IDE.

Gambar 8.2 Tampilan Arduino IDE

3. Hubungkan Laptop/PC pada mikrokontroler perangkat Saklar menggunakan kabel USB. Pastikan mikrokontroler yang dipakai **belum terisi program**, bila sudah maka bisa langsung ikuti langkah selanjutnya tanpa meng-*upload* program.
4. Pada Aplikasi Arduino IDE, masuk *Tools* lalu pilih *Port* yang terbaca.

Gambar 8.3 Pilih Port

5. Kemudian pilih *boards* yang dipakai, dan atur *Upload Speed* pada **115200**.

Gambar 8.4 Atur Upload Speed

6. Kemudian tekan *Upload* dan tunggu hingga muncul '**Done Uploading**'.

Gambar 8.5 Tampilan Program telah Upload

7. Kemudian buka *Serial Monitor*, ganti pengaturan *baudrate* pada '**115200 baud**' dan tekan RST pada Mikrokontroler hingga muncul tampilan '**Connected**'.

Gambar 8.6 Serial Monitor

8. Untuk Perangkat berbasis Wemos harus muncul seperti ini.


```
COM5
92.168.4.226
MC: 8:FB:D0:59: 7
MC: 8:FB:D0:59: 7
MC: 8:FB:D0:59: 7
Attempting MQTT connection...connected
1. Watchdog fed in approx. 1000 milliseconds.
Custom Address:0
Error reading voltage
2c78031-f145-49c4-88c9-0ate51acd0e#nan#0.00#0.00#0.00#0.00
2c78031-f145-49c4-88c9-0ate51acd0e#11
1. Watchdog fed in approx. 2000 milliseconds.
Custom Address:0
Error reading voltage
```

Gambar 8.7 Tampilan Perangkat Berbasis Wemos

9. Untuk Perangkat berbasis Node MCU harus muncul seperti ini.


```
COM12
Connecting to TEKID0
*****
WiFi connected
IP address:
192.168.4.60
S4:SB:RE:63:AD:FC
S4:SB:RE:63:AD:FC
S4:SB:RE:63:AD:FC
Attempting MQTT connection...connected
1. Watchdog fed in approx. 1000 milliseconds.
2. Watchdog fed in approx. 2000 milliseconds.
3. Watchdog fed in approx. 3000 milliseconds.
4. Watchdog fed in approx. 4000 milliseconds.
```

Gambar 8.8 Tampilan Perangkat Berbasis NodeMCU

B) Protokol MQTT

1. Untuk mendapatkan MQTT Box, bisa buka *Web Browser Chrome* atau melalui aplikasi yang dapat di unduh di *Microsoft AppStore*. Kemudian telusuri MQTTBox dan ikuti langkah nya untuk menginstall pada *Web*. Setelah itu, bisa dapatkan pintasan di *Dekstop* atau pun *Start Tab*. Buka MQTTBox lalu tekan **'Create MQTT Client'**.

Gambar 8.9 Tampilan Awal Protokol MQTT

Scan QR Code
untuk mendapatkan
aplikasi MQTTBox

2. Lalu masukkan *credential* berikut.

Gambar 8.10 Masukan *Credential*

3. Untuk lebih jelas bisa lihat di program yang dipakai mikrokontroler. Dan untuk passwordnya, menggunakan **Ssm4rt2!** .

4. Tekan *save* untuk menyimpan.

5. Lalu isi *Topic to 'Publish'* (mengirim) dan *Topic to 'Subscribe'* (menerima), untuk pengecekan ke perangkat Input, maka isi **Sensor**. Dan untuk pengecekan ke perangkat Output, maka isi **Aktuator**. Dan untuk melihat terbacanya tegangan saat Steker dinyalakan bisa isikan **Log** pada *Topic*.

6. Kemudian isi *Payload* menggunakan GUID perangkat yang dituju.

Gambar 8.11 Isi *Payload*

7. Jangan lupa untuk *subscribe* *Topic* yang sudah dikirim untuk mendapat pesan kembali/ umpan balik dari pesan yang diterima dari **Topic Publish**.

C) Perangkat IWK

1. Siapkan alat home automation yang sudah siap untuk proses pengujian.

Gambar 8.12 Alat Home Automation

2. Hubungkan Kabel AC Perangkat IWK Home Automation pada sumber tegangan.

Gambar 8.13 Instalasi Kabel

3. Hubungkan Adaptor 5V dengan kabel USB dan masukkan pada Mikrokontroler perangkat Lampu dan Steker.

Gambar 8.14 Instalasi Kabel

4. Bila *Power DC* perangkat Steker dihubungkan pada *Power Supply*, maka cukup Perangkat Lampu saja yang dihubungkan dengan kabel USB.

Gambar 8.15 Instalasi Kabel

5. LED indikator Mikrokontroler pada setiap perangkat akan dalam keadaan *Blinked* saat perangkat telah terhubung dengan tegangan.

Gambar 8.16 *Blinked*

6. Tunggu sekitar 30 detik untuk memberi waktu perangkat menyambungkan pada *Wi-Fi* yang sudah ditentukan.

7. Pastikan bahwa mikrokontrolernya sudah terdaftar dalam server.

8. Kemudian coba untuk memposisikan salah satu saklarnya dalam keadaan *ON*. Dan perhatikan perangkat mana yang menyala.

10. Untuk perangkat Steker saat menyala, *LED Indikator* pada *Relay* akan menyala.

Gambar 8.17 *LED Indikator Menyala*

11. Dan juga cek pada *Serial Monitor* perangkat Input saat Steker menyala. Bila muncul seperti pada yang ada di gambar, maka Steker sudah bisa digunakan.

Gambar 8.18 *Serial Monitor*

12. Kemudian posisikan kedua saklar pada, **ON-OFF**, **OFF-ON**, **ON-ON**, dan **OFF-OFF**.

13. Bila berhasil maka Perangkat telah lulus tahap Pengujian.

Gambar 8.19 Perangkat Lulus Tahap Pengujian

D) Aplikasi Home Automation Trainet Kit

Gambar 8.20 Tampilan Aplikasi IWK Home Automation

1

Setelah mengunduh aplikasi “**IWK Home Automation**” di play store. Buka aplikasinya, maka akan muncul *startup view*.

2

Masukan *Credential* RMO. Pastikan semuanya sudah benar, karena jika ada yang salah maka aplikasi tidak dapat terhubung.

Gambar 8.21 Tampilan Sub Menu Login Credential

Gambar 8.22 Tampilan Sub Menu Login Credential

3

Password-nya 'Ssm4rt2!' .
Setelah semuanya telah terisi, klik **LOGIN** untuk melanjutkan ke halaman *dashboard* atau halaman utama aplikasi.

4

Jika sudah masuk ke halaman utama klik *icon* Untuk melakukan *Scan QR code*, hal ini bertujuan supaya alat dapat terhubung dengan aplikasi.

Gambar 8.23 Scan QR code

Gambar 8.24 Tampilan *Scan Barcode*

5

Aplikasi akan langsung mengakses *camera* dan siap untuk melakukan *scan QR code*. Jangan lupa izinkan aplikasi untuk dapat mengakses *camera*.

6

Jika sudah selesai *scan QR code*, maka aplikasi akan langsung menuju halaman *register device*. Disini tinggal isikan saja nama untuk masing-masing alat.

Gambar 8.25 Tampilan *Sub Menu Register Device*

Gambar 8.26 Klik **ADD**

7

Jika form nya sudah terisi semua, selanjutnya klik "ADD" untuk menyimpan data guid dan nama alat IWK.

8

Setelah data disimpan, maka nama alat yang berada di halaman utama akan berubah sesuai yang tadi diinputkan.

Gambar 8.27 Tampilan Input

Gambar 8.28 Tampilan Output

9

Untuk mengontrol alatnya, cukup *switch button* yang ada maka kita dapat mengontrol alatnya apakah mau **ON/OFF**.

Gambar disamping merupakan contoh tanda bahwa aplikasi dan alat IWK sudah terhubung.

Dimana aplikasi dapat mengontrol **ON/OFF** saklar lampu dan steker serta dapat memantau data daya listrik yang dikirim oleh sensor PZEM.

Gambar 8.29 Aplikasi Lulus Tahap Pengujian

BAGIAN KESEMBILAN TROUBLESHOOTING

A. Troubleshooting Perangkat

a) Saklar tidak berfungsi

Pemecahan Masalah :

- a. Buka saklar, periksa kabel yang terhubung dengan saklar.
- b. Lakukan pengecekan saklar menggunakan AVO meter pada bagian L dan COM, pengecekan bisa menggunakan AVO meter mode *Buzzer* atau Resistansi.
- c. Pastikan bagian L dan COM terhubung, bila pengecekannya dilakukan melalui mode Resistansi maka, akan muncul nilai Resistansi. Bila dilakukannya melalui mode *Buzzer*, maka apabila dilakukan pengecekan maka *Buzzer* akan berbunyi yang menjadi indikator bahwa COM dan L terhubung.
- d. Ganti saklar.

Pemecahan Masalah :

- a. Sambungan Rx dan Tx dibalik.
- b. Tegangan pada Sensor kurang dari 5VDC atau lebih dari 5,3VDC, maka dari itu, putar bagian '**adj**' pada *Power Supply* sembari di hubungkan ke AC.
- c. Periksa pin DI pada PCB takutnya ada yang tersambung/tidak

b) Sensor PZEM tidak membaca tegangan yang tersambung Steker

c) NodeMCU dan Wemos tidak terbaca Portnya

Pemecahan Masalah :

Biasanya terjadi pada perangkat yang baru pertama kali akan meng-*upload* program atau memasang perangkat Wemos/Node MCU. Alasan tidak terdeteksinya mikrokontroler pada Arduino IDE, walaupun sudah mengunduh *board esp8266* pada Arduino IDE.

Dikarenakan komputer yang digunakan belum memiliki driver yang sesuai untuk membaca mikrokontroler dan mengaksesnya, oleh karena itu. Komputer harus meng-*install driver* yang sesuai dengan mikrokontroler yang akan digunakan.

1. Untuk mikrokontroler wemos dan NodeMCU, harus mengunduh driver CH340 untuk bisa digunakan.
2. Setelah di unduh, eksekusi *driver*-nya dan pasang NodeMCU/Wemos (boleh gunakan salah satunya saja) pada komputer menggunakan kabel USB.
3. Ikuti langkah selanjutnya untuk meng-*install*, dan tunggu proses pemasangan hingga berhasil.
4. Kemudian cek pada *device manager* dan juga *port* di Arduino.

Scan QR Code
untuk mendapatkan
driver CH340

Pemecahan Masalah :

- a. Delay bisa terjadi karena kemampuan jaringan yang terhubung masing-masing perangkat.
- b. Nyalakan Trainer Kit. Periksa Node MCU Perangkat Lampu di serial monitor lalu posisikan saklar dalam keadaan *ON* dan lihat apakah mikrokontroler NodeMCU menerima data dari perangkat input atau tidak. Bila tidak ada data yang terkirim, coba untuk mengirimkan data *value* melalui MQTTBox.

d) Lampu tidak menyala meskipun Saklar telah dinyalakan

d) Lampu tidak menyala meskipun Saklar telah dinyalakan

c. Cek tegangan AC *power* pada rangkaian, apabila tegangan kurang dari 170VAC maka cek *power supply* apakah tegangan mencukupi atau tidak, bila tegangan tidak mencukupi kalian bisa melakukan pengecekan kabel apakah terdapat kabel gosong atau tidak, karena kabel gosong mempengaruhi kinerja alat, jika ada disarankan untuk mengganti kabel dan menyoldernya dengan baik dan benar. Jika cara tersebut sudah dilakukan dan tegangan masih belum mencukupi maka sebaiknya mengganti *power supply*.

d. Coba cek Lampu Indikator pada *Relay*, apabila tidak menyala coba cek tegangan pada relay

e. Bila Mikrokontroler menerima data tapi Lampu tetap tidak menyala. Maka ukur tegangan pada Perangkat Lampu bagian *LOAD AC*. Dan bila tegangannya kurang maka masalah terdapat pada Sambungan Kabel.

e) Bagaimana cara mendapatkan GUID untuk dimasukkan pada program?

Pemecahan Masalah :

a. Perangkat baru

1) Bisa mendapatkan guid dengan mengunjungi [website guid_generator](#) .

2) Pastikan guid telah memenuhi format **Hyphens** , dengan mencentang kolomnya.

3) Masukkan kuantitas guid yang diperlukan.

4) Tekan **Generate** untuk mendapatkan guid, kemudian salin dan tempel pada program yang bertuliskan GUID.

Scan QR Code
untuk menuju ke
website guid
generator

e) **Bagaimana cara mendapatkan GUID untuk dimasukkan pada program?**

b. Perangkat yang sudah ter-registrasi
1) Gunakan program yang sudah di-Upload pada masing-masing mikrokontroler. Untuk mengetahui programnya bisa menghubungi Call Center PPTIK ITB atau dengan cara menghubungi di forum PPTIK bagian [IWK Home Automation](#) .

Scan QR Code
untuk menuju forum
PPTIK ITB bag. IWK
Home Automation

B. Troubleshooting Aplikasi

a) **Data power tidak tampil/hanya muncul 'nan' dibagian "voltage" /alat tidak dapat dikontrol**

Pemecahan Masalah :

- Close aplikasi, lalu buka kembali.
- Cek alat IWK, apakah semua indikator sudah menyala atau belum. Indikator tersebut ditandai dengan lampu kecil yang akan menyala berwarna merah di setiap *relay*.
- Reset data aplikasi dengan klik tombol **"RESET"**, lalu pastikan *"Credential"* yang dimasukkan sudah tepat.

BAGIAN SEPULUH PENUTUP

A) Kesimpulan

IoT Workshop Kit Home Automation merupakan sebuah Kit IoT yang berisikan perangkat sistem *Home Automation* yang telah tersambung ke jaringan internet, dan dibuat dengan tujuan sebagai media pembelajaran di sekolah, yang berupa trainer kit IoT. Sistem *Home Automation* itu sendiri berfungsi sebagai pengontrol, pemantau alat-alat elektronika didalam rumah, sebagai mana namanya *Home automation*, sistem ini memiliki arti mengotomatisasikan sebuah Rumah atau hal yang ada di rumah kita, sebagai contoh yang diambil merupakan penerapan dari sistem penerangan (lampu dan saklar) dan media sumber tegangan (steker).

Adapun aplikasi IWK Home Automation yang dapat memudahkan para pengguna untuk mengendalikan atau memantau alat rumah tangga dengan cara mengkoneksikan alat rumah tangga melalui *smartphone*.

Seperti yang sudah dijelaskan pada manual book ini, telah menunjukkan bahwa kita dapat mengontrol lampu dengan *smartphone*. Kita juga dapat melihat lampu dalam keadaan menyala atau tidak, jika kita lupa mematikan lampu kita dapat mematikannya melalui aplikasi pada *smartphone*.

Melalui alat IWK Home Automation ini, diharapkan para siswa/i dapat membuat kembali replika dari IWK Home Automation dan dapat mengerti sistem kerja IoT pada alat yang dibuatnya. Mulai dari membuat sebuah replika, yang menjadi tujuan awal agar para siswa dapat mengerti sistem kerja Home Automation dan IoT secara sederhana serta dapat membantu *upgrade-an* alat IWK Home Automation yang dapat dibuat dan dihasilkan dari buah pikiran berdasarkan pemahaman yang didapat ketika mengerjakan IWK Home Automation secara mandiri.

BAGIAN SEPULUH PENUTUP

B) Saran

1. Sangat disarankan untuk mengikuti setiap langkah – langkah yang sudah tersedia pada buku panduan.
2. Diusahakan sebelum melakukan perakitan di cek terlebih dahulu setiap komponennya, dikarenakan jika terdapat kerusakan saat sudah memulai perakitan akan menghambat proses perakitan.
3. Landasan Teori mengenai Komponen dapat membantu dalam proses *Troubleshooting*, ketika menemukan kesalahan saat pengujian.
4. Dimohon untuk memperhatikan data *Credential* saat melakukan *login* aplikasi agar aplikasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.
5. Apabila ada yang ingin di tanyakan atau masukan bisa langsung mengomunikasinya ke forum.pptik.id

**Buku
Panduan**

**PUSAT PENELITIAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

IWK HOME AUTOMATION

IoT Workshop Kit Home Automation sendiri, merupakan sebuah Kit IoT yang berisikan perangkat yang sudah memenuhi sistem Home Automation dan juga telah tersambung dengan Internet, yang dibuat dengan tujuan sebagai Media Pembelajaran di sekolah. Karena itu, perangkat ini dibuat se-sederhana mungkin. Agar para siswa dan siswi mengerti cara pembuatan dari Kit IoT ini dan dapat membuatnya secara mandiri. Dimulai dari mempelajari IWK (IoT Workshop Kit) Perangkat Home Automation.

PPTIK - ITB

**LUTHFAH KHAFIFAH RAHMI | 0031781003 | 2022
SELY AYUNDIA PUTRI | 0025414507 | 2022**